

БУҒДОЙНИНГ ЎСИШ ВА РИВОЖЛАНИШИГА *FUSARIUM* ТУРКУМИГА МАНСУБ ЗАМБУРУҒЛАРНИНГ ФИТОТОКСИКЛИК ХУСУСИЯТИНИНГ ТАЪСИРИ

Хайтбаева Нодира Сейтжановна

Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий тадқиқот институти КИХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14929335>

Аннотация. Ушбу мақолада *Fusarium* туркумига мансуб замбуруғларнинг фитотоксинлик хусусиятини бугдойнинг ўсиши ва ривожланишидаги зарарлилик хусусияти ўрганилган. Бунда замбуруғ ўстирилган культурал суюқликка бугдой уруғларини 24 соат давомида ивтилган ва Петри ликобчадаги нам камераларга жойлаштирилган. Тадқиқотлар давомида уруғларнинг униши кузатиб борилган ва уларнинг барги ҳамда илдизлари назоратга нисбатан ўлчаб, жадвалларга жойлаштирилган. *Fusarium* туркуми замбуруғларининг фитотоксинлик хусусиятининг таъсирида ўсимликнинг илдизи ва пояси назоратга нисбатан ўсиши суст эканлиги, баъзи турлар эса уруғнинг унувчанлигини тўлиқ тўхтатиб қўйиши аниқланган.

Калим сўзлар: *Fusarium*, бугдой, фитотоксин, илдиз, поя, барг, нав, Гром, замбуруғ.

Abstract. This article studies the phytotoxic properties of fungi belonging to the *Fusarium* genus and their harmful effects on the growth and development of wheat. In the experiment, wheat seeds were incubated for 24 hours in a culture liquid containing *Fusarium* fungi and placed in Petri dishes with moist chambers. During the research, the germination of seeds was monitored, and the length of their leaves and roots was measured and recorded in tables. The effects of *Fusarium* fungi on the phytotoxicity of wheat plants showed that the root and stem growth of plants were slower compared to the control group, and some *Fusarium* species completely stopped seed germination.

Keywords: *Fusarium*, wheat, phytotoxin, root, stem, leaf, variety, Grom, fungus.

Аннотация. В статье изучены фитотоксические свойства грибов рода *Fusarium* и их вредное влияние на рост и развитие пшеницы. В эксперименте семена пшеницы инкубировали в течение 24 часов в культуральной жидкости, содержащей грибы *Fusarium*, и помещали в чашки Петри с влажными камерами. В ходе исследований контролировали всхожесть семян, измеряли длину их листьев и корней и записывали в таблицы. Влияние грибов *Fusarium* на фитотоксичность растений пшеницы показало, что рост корней и стеблей растений был медленнее по сравнению с контрольной группой, а некоторые виды *Fusarium* полностью прекращали прорастание семян.

Ключевые слова: Фузариоз, пшеница, фитотоксин, корень, стебель, лист, сорт, Гром, гриб.

Кириш.

Тупрокдаги инфекция мухитининг миқдори ва сифати, патогенларнинг тупрокда ўсимлик ва микроорганизмлар орасидаги муносабатларига таъсир кўрсатиб, улар ҳосил қилган метаболитларнинг тупрокда тўпланишига сабаб бўлади. Замбуруғларнинг

патогенлик хусусияти ўсимликларнинг кимёвий таркибига, модда алмашилишига, иммунитетига таъсир қилиб, физиологик жараёнлар бузилишига олиб келади .

Ҳозирги вақтда замбуруғларнинг фитотоксин ҳосил қилиш хусусияти молекуляр генетик усуллар ёрдамида аниқланмоқда ва бу тўғридаги маълумотлар тез суратлар билан ортиб бормоқда. Яъни, фитотоксин ҳосил қилиш барча *Fusarium* туркумига мансуб замбуруғларнинг асосий биологик хусусияти ҳисобланиб, унинг патогенлик хусусиятини намаён бўлишдаги ролини аниқлаш мақсадида Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий тадқиқот институти тажриба майдончасида касалланган буғдой ўсимлигидан ажратилган *Fusarium* туркумига мансуб замбуруғларнинг патогенлик хусусияти ўрганилди.

Тадқиқот услублари: *Fusarium* замбуруғи фитотоксин ҳосил қилиш хусусиятини ўрганиш учун Республиканинг марказий ва жанубий ҳудудлари тупроқларидан ажратилган турлардан олинган моноспорали культуралар суюқ Чапека синтетик озуқа муҳитида 15 сутка давомида ўстирилди.

Ўрганилган турларнинг культурал суюқлиги филтёр қағоздан ўтказилиб мицелийдан ажратилгандан кейин, филтиратни центрифугада (3000 минг айланиш/мин) конидиялардан тозаланди. Филтиратда конидий ва мицелий йўқлигини аниқлаш учун уни агарли озуқа муҳитига экиб аниқланди.

Фитотоксинларнинг заҳарлилик хусуситини аниқлаш учун буғдойнинг Гром ва Алексеич навларининг уруғи тест сифатида фойдаланилди. Уларни стерилизация қилиш учун фаол хлорни таркибида сақловчи гипохлорид кальций ва натрий, оҳакли хлор ва хлораминлардан фойдаланилди.

Fusarium замбуруғининг 11 та турга масуб 36 та штаммининг филтиратига ўрганилган навларнинг 15 тадан уруғи 24 соат давомида ивителиб қўйилди. Назорат вариантлардаги уруғлар эга стерилизация қилинган сувга ивителиб қўйиб, белгиланган, вақт ўтгандан кейин уларни стерилизация қилинган сувга ювиб Петри ликобчалардаги нам камерага ундириш учун 20-25 °С ҳароратда 7 суткада униш 15 суткада унувчанлиги ҳисобланди. Петри ликобчадаги намлик 85-95% миқдорда бўлиши назорат қилиб турилди. Тажрибани 16 суткасида унган уруғларда ҳосил бўлган илдиз ва поя узунлиги чизгичда ҳисобланди.

Тадқиқот натижалари: Республиканинг Жиззах, Бухоро Қашқадарё вилоятларининг буғдой агроценозидаги тупроқларда учрайдиган замбуруғларнинг юксак ўсимликлар билан ҳосил қиладиган популяциясининг вужудга келишида алмашлаб экиш, шудгорлаш, тупроққа ишлов бериш, минерал ва органик ўғитлар миқдори, оралик экинлар ва бегона ўтлар турлар таркиби асосий рол ўйнайди. Чунки экинзорларда ўтказилган агротехник тадбирлар нафақат экинларнинг ўсиш ривожланишига, ҳосилдорлигига маҳсулот сифатига балки ўсимликнинг микроорганизмлар билан бўладиган ўзаро муносабатларига ҳамда патоген микроорганизмлар ҳосил қилган метоболитларнинг тўпланишига сабаб бўлади.

Тупроқнинг ҳайдалма қатламларида жойлашган қишлоқ хўжалик экинларининг илдизи тупроқдаги микроорганизмлар билан муталистик ҳамкорлиги натижасида тупроқ таркибида ўсимлик учун зарур бўлган моддалар билан бирга ўсимликларнинг ўсиш ва ривожланишига салбий таъсир кўрсатадиган моддалар ҳосил бўлади. Тадқиқотларимизда буғдой далаларидан ажратилган *Fusarium* туркумига мансуб замбуруғларнинг фитотоксинлик хусусияти ўрганилди ва олинган натижалар куйидаги жадвалга жойлаштирилди (5.3-жадвал).

5.3-жадвал

Буғдойнинг Гром навли донининг унишига *Fusarium* туркумига мансуб
 замбуруғларнинг фитотоксин хусусияти (2022й)

Штамм №	Зарарланган уруғлар сони, дона	Униб чиққан уруғлар сони, дона	Поя узунлиги, см	Илдиз узунлиги, см	Ўсимлик оғирлиги, гр
<i>F. graminearum</i>					
16	10	7	34,8	16,6	390
23	10	8	36,7	17,2	1001
64	10	6	32,2	15	566
<i>F.avenaceum</i>					
25	10	5	40,4	13	900
75	10	8	41,4	14	1320
55	10	4	29,6	15,2	323
<i>F.oxysporum</i>					
54	10	8	39,4	16,6	596
44	10	7	39,4	12,6	590
74	10	8	31,3	11	526
<i>F.solani</i>					
52	10	8	45,6	17,6	1280
57	10	8	35,3	11	620
48	10	9	32	16,8	562
<i>F.sp</i>					
1	10	8	35,3	11	620
38	10	6	42,6	18	1716
66	10	9	40,4	19	878
<i>F.sambucinum</i>					
24	10	7	32	16,8	562
63	10	6	36	15,2	1260
40	10	8	45,6	17,6	1283
<i>F. incarnatum</i>					
11	10	7	45,8	16,8	1336
84	10	5	40,4	13	720
33	10	6	36,7	17,2	1012
<i>F.equiseti</i>					
77	10	7	44,2	17	1160
31	10	5	34,4	18	714
53	10	5	35,3	11	620
<i>F.lateritium</i>					

36	10	4	41,2	14,4	476
79	10	6	36	15,2	1260
46	10	5	36	15,2	1260
<i>F.heterocnorum</i>					
29	10	3	34,8	16,6	390
71	10	7	45,6	17,6	1283
81	10	6	38,6	15,6	1083
<i>F.culmorum</i>					
45	10	5	30,5	16	487
47	10	7	29,6	15,2	323
51	10	5	39,4	16,6	596
Жами	360	237			
Назорат					
Назорат	10	9	50,2	18,4	3256
Назорат	10	9	50,2	20,2	3440
Назорат	10	10	51,6	24	3172

Жадвалдаги маълумотлардан кўришиб турибдики, буғдойзор тупроқларидан ажратилган *Fusarium* турлари 36 та штаммининг фитотоксинларида ивтилган 360 та буғдой донидан 237 таси (65,8%) униб, заиф майсалар ҳосил қилди. Тадқиқ қилинган донларнинг 99 таси (27,5%) умуман унмасдан, фитотоксинлар уруғнинг муртак қисми хужайраларига таъсири натижасида нобуд бўлиб, чириб кетди.

Fusarium турлари фитотоксинларининг унган майсаларга салбий таъсири муртак илдизи қинчаси чириши ва барг хужайралари нобуд бўлиши билан ифодаланди.

<p>1- расм. Нам камераларга экилган <i>Fusarium</i> туркуми замбуруғларнинг культурал суюқлиги билан зарарланган уруғлар</p>	<p>2-расм. Нам камераларга экилган <i>Fusarium</i> туркуми замбуруғларнинг культурал суюқлиги билан зарарланган уруғларнинг назоратга нисбатан ўсувчанлиги</p>	

Бундан кўришиб турибдики, *Fusarium* туркуми турларидан *F.lateritium*, *F.culmorum*, *F.avenaceum*, *F. incarnatum*, *F.equiseti* турлари Гром навли буғдой дони унишинига салбий таъсир кўрсатган. Ушбу турдаги замбуруғлар уруғ унувчанлигини 35-40% гача камайишига сабаб бўлган. Тажрибадаги *F.graminearum* *F.heterosporum*, *F.sp* *Ф.sambusinum*, *F.solani*, *F.oxysporum* замбуруғлари уруғ унувчанлигини 20-25% га камайтирган. Ушбу расмларда *Fusarium* туркуми замбуруғлар билан зарарлаб экилган буғдой уруғларининг назоратга нисбатан ўсишдан орқада қолиши кўрсатилган.

Буғдой ва шоли агроценози тупроқларида учрайдиган замбуруғлар метаболитларининг тупроқ таркибига ва экилган уруғлик донларнинг унувчанлигига таъсири тупроқдаги фитопатоген турлар инфекциясининг миқдорига боғлиқ. Бундай турлар сони ортиб бориши ҳамда уларда фитотоксин синтез қилиш қобилияти мавжудлиги тупроқнинг заҳарлилик хусусияти кучайишига сабаб бўлади.

Фойдаланган адабиётлар

1. Аблова И.Б. Принципы и методы создания сортов пшеницы, устойчивых к болезням (на примере фузариоза колоса) и их роль в становлении агросистем. Автореф. докт. дис. – Краснодар, 2008, 49 с.
2. Берестецкий О.А. Изучение фитотоксических свойств грибов // Методы экспериментальной микологии. Киев: Наукова думка. 1973. С. 165-175.
3. Билай В.И. 1965. Биологические активные вещества микроскопических грибов. Киев: Наукова думка. 1965. 266 с.
4. Билай В.И., Брюхина И.П., Богомоллова Л.А., Элланская И.А. Исследования по физиологии фузариев // Метаболиты почвенных микроорганизмов. Киев: Наукова думка. 1971. С. 3-42 .
5. Билай В.И. 1977. Фузариоз. Киев: Наукова думка. 1977. 439 с.
6. Билай В.И. 1982. Методы экспериментальной микологии / Справочник.- Киев: Наукова думка, 1982. -550с.
7. Гагкаева Т.Ю., Гаврилова О.П., Левитин М.М., Новожилов К.В. Фузариоз зерновых культур // Приложение к журналу «Защита и карантин растений», 2011, №5.